

"तारे ज़मीन पर" :सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान

Ms. Heera P. K

Assistant Professor in Hindi, Department of Languages
Nehru Arts and Science College, Coimbatore

nascheera.pk@nehrucolleges.com - 8921693351

Research abstract

This research paper analyzes the emerging trends in global cinema, taking the Indian film "Taare Zameen Par" as an example. The film establishes a dialogue on child education, social reality and child rights, representing the creative and human streams of global cinema.

Key words:

- Taare Zameen Par
- Inclusive education
- Child psychology
- Dyslexia
- Global cinema, cultural flow, Hollywood, Korean cinema, independent films, digital revolution, OTT platforms

शोध सार

यह शोध पत्र वैश्विक सिनेमा में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जिसमें भारतीय फिल्म "तारे ज़मीन पर" को उदाहरण के रूप में लिया गया है। यह फिल्म बाल शिक्षा, सामाजिक यथार्थ और बाल अधिकारों पर संवाद स्थापित करती है, जो वैश्विक सिनेमा की रचनात्मक और मानवीय धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्य शब्द:

- तारे ज़मीन पर
- समावेशी शिक्षा
- बाल मनोविज्ञान
- डिस्लेक्सिया
- वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक प्रवाह, हॉलीवुड, कोरियाई सिनेमा, स्वतंत्र फिल्मों, डिजिटल क्रांति, OTT प्लेटफार्म

प्रस्तावना

सिनेमा एक ऐसी विधा है जो समय, स्थान और भाषा की सीमाओं को पार कर वैश्विक स्तर पर मानव संवेदनाओं को उजागर करता है। बीसवीं शताब्दी में आरंभ हुआ यह माध्यम आज वैश्विक संस्कृतियों के चित्रण का सबसे प्रभावशाली उपकरण बन गया है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफार्मों के आगमन के बाद वैश्विक सिनेमा में परिवर्तन की गति और अधिक तीव्र हुई है। यह शोध-पत्र इसी परिवर्तित सिनेमाई परिदृश्य को पहचानने का प्रयास करता है।

21वीं सदी में वैश्विक सिनेमा ने केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर समाज, शिक्षा, मानवाधिकार, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को गहराई से छूना शुरू किया। इस संदर्भ में *तारे ज़मीन पर* भारतीय सिनेमा की एक अनोखी प्रस्तुति है जो वैश्विक प्रवृत्तियों – जैसे *social realism*, *inclusive cinema*, *child-centric narratives* – के साथ संवाद करती है।

वैश्विकरण और सिनेमा

सिनेमा में वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब फिल्मों का निर्माण केवल स्थानीय दर्शकों के लिए नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज़्नी+ जैसे OTT प्लेटफार्मों ने दर्शकों को विभिन्न देशों की भाषाओं और संस्कृतियों से जोड़ दिया है। कोरियाई ड्रामा और फिल्मों की लोकप्रियता (जैसे *Parasite*, *Squid Game*) इसका प्रमुख उदाहरण हैं। सिनेमा का वैश्विक ट्रेंड अब ऐसे विषयों की ओर मुड़ रहा है जो समाज में जागरूकता लाते हैं। बाल अधिकार, शिक्षा की समावेशिता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय अब फिल्म निर्माण के केंद्र में हैं। 'तारे ज़मीन पर' ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे हिंदी सिनेमा भी भावनात्मक गहराई और सामाजिक उद्देश्य के साथ दर्शकों से जुड़ सकता है। विभिन्न देशों की स्थानीय भाषाओं और विषयवस्तुओं को अब वैश्विक मंच पर सम्मान मिल रहा है। उदाहरणस्वरूप, ईरानी सिनेमा (*Asghar Farhadi*), भारतीय स्वतंत्र सिनेमा (जैसे *Court*, *The Lunchbox*), और अफ्रीकी फिल्मों अब बड़े फिल्म समारोहों का हिस्सा बन रही हैं। इस प्रवृत्ति ने 'सिनेमा का लोकतंत्रीकरण' किया है।

फ़िल्म का कथानक और थीम

"तारे ज़मीन पर" की कहानी एक आठ साल के बच्चे ईशान अवस्थी की है, जो डिस्लेक्सिया (पठन विकार) से जूझ रहा है। यह फिल्म शिक्षा व्यवस्था की कठोरता, बच्चों की मानसिक स्थिति, और अभिभावकों की अपेक्षाओं के टकराव को दर्शाती है। ईशान की दुनिया रंगों, कल्पनाओं और डर से बनी है, जिसे समाज "आलसी" और "अवज्ञाकारी" समझता है। दुनिया भर में इस तरह की कहानियाँ सामने आई हैं— जैसे हॉलीवुड की *गुड विल हंटिंग*, जापान की *ए साइलेंट वॉयस* या ईरान की *चिल्ड्रेन*

ऑफ हवेना ये सभी फिल्में बच्चों की दृष्टि से समाज की जटिलताओं को दिखाती हैं। "तारे ज़मीन पर" भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति में शामिल होती है, जहाँ फिल्मों में अब भावनात्मक गहराई और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है।

फ़िल्म की मुख्य विषयवस्तुएँ हैं:

- बाल मानसिकता की उपेक्षा
- शिक्षा में रचनात्मकता
- अभिभावकीय दबाव
- वैकल्पिक शिक्षण दृष्टिकोण

बाल केंद्रित दृष्टिकोण और सहानुभूति की शक्ति

"तारे ज़मीन पर" एक ऐसी फिल्म है जो वयस्कों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चे की नज़र से दुनिया को दिखाती है। आज की वैश्विक फिल्मों में भी इसी दृष्टिकोण का प्रयोग हो रहा है।

- मेक्सिको की रोमा में एक घरेलू नौकरानी की नज़र से समाज को देखा गया।
- कोरियाई फिल्म पारासाइट में गरीबी और अमीरी की खाई को एक परिवार के संघर्ष से दिखाया गया।
- फ्रांस की द किड विद अ बाइक्स फिल्म में बच्चे के अकेलेपन को केंद्र में रखा गया।

"तारे ज़मीन पर" में ईशान की अकेलापन, कल्पना, भय, और बाद में उसकी पहचान पाने की यात्रा इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है।

वर्तमान वैश्विक सिनेमा में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई जागरूकता देखी जा रही है। पहले जहां मानसिक बीमारियों को केवल विकृति या मनोरंजन का विषय समझा जाता था, आज सिनेमा में इन पहलुओं को मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

"तारे ज़मीन पर" इस बदलाव का भारतीय उदाहरण है। ईशान की परेशानी को बीमारी नहीं, बल्कि अलग सोचने की क्षमता के रूप में दिखाया गया है। शिक्षक निकुंभ का दृष्टिकोण बताता है कि जब हम समस्या को समझते हैं, तो समाधान भी सामने आ जाता है। यही भावना आज दुनिया भर की फिल्मों में देखी जा रही है:

- *The Father* (2020, UK) - डिमेंशिया के अनुभव को महसूस करवाने की कोशिश।
- *Silver Linings Playbook* (2012, USA) - बायपोलर डिसऑर्डर की मानवीय प्रस्तुति।
- *Beautiful Boy* (2018, USA) - किशोर नशा और पारिवारिक प्रभाव।

इन फिल्मों की तरह, "तारे ज़मीन पर" भी दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का माध्यम बनती है।

सिनेमा और शिक्षा: बदलती धारणाएं

'तारे ज़मीन पर' ने सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम मानने वाली धारणा को तोड़ा। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक फिल्म शिक्षा व्यवस्था, बाल मनोविज्ञान और पेरेंटिंग शैली पर सवाल खड़ा कर सकती है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि आज की शिक्षा प्रणाली की सच्चाई है, जहाँ नंबरों की दौड़ में बच्चों की रचनात्मकता दम तोड़ती है।

यह फिल्म विशेष रूप से उन शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक दर्पण का काम करती है, जो बच्चों की समस्याओं को अनुशासन की कमी समझते हैं। आज के डिजिटल युग में जब शिक्षा प्रणाली नई चुनौतियों से गुजर रही है, तब 'तारे ज़मीन पर' जैसे सिनेमा बच्चों को समझने और उन्हें समर्थन देने की जरूरत पर बल देते हैं।

वर्तमान में जब विश्व सिनेमा विविध विषयों और सामाजिक मुद्दों को अपनाने की दिशा में अग्रसर है, 'तारे ज़मीन पर' जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाती हैं। यह फिल्म न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी विशेष रूप से शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और अभिभावकों द्वारा सराही गई।

न्यूरोडायवर्सिटी का चित्रण

आज का वैश्विक सिनेमा मानसिक स्वास्थ्य को एक आवश्यक विषय के रूप में देखता है। तारे ज़मीन पर में ईशान का संघर्ष न केवल डिस्लेक्सिया से है, बल्कि आत्म-स्वीकृति और पारिवारिक समझ की कमी से भी है। यह प्रवृत्ति वैश्विक फिल्मों जैसे A Beautiful Mind, The Perks of Being a Wallflower, और Temple Grandin में भी देखी जाती है, जहाँ मानसिक विविधता को सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक पहुँच

"तारे ज़मीन पर" की उपलब्धता नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों पर होने से इसे गैर-भारतीय दर्शकों तक भी पहुँचने का मौका मिला। आज, उपशीर्षक और डबिंग के कारण भाषा की बाधा समाप्त हो रही है।

यह प्रवृत्ति न केवल भारतीय फिल्मों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह एक "cinematic cultural exchange" को बढ़ावा देती है। इसी कारण, कोरियन फिल्म Parasite, जर्मन सीरीज़

Dark, और स्पेनिश शो *Money Heist* जैसे कंटेंट भारत में भी अत्यधिक लोकप्रिय हुए। "तारे ज़मीन पर" ने यह दिखाया कि एक साधारण लेकिन सच्ची कहानी, विश्व के किसी भी कोने में दर्शकों के दिल को छू सकती है। तकनीकी प्रगति और सिनेमाई भाषा में CGI, VFX, AI, और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी तकनीकों ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से बदला है। *Avatar*, *The Matrix*, *Inception* जैसी फिल्में तकनीकी प्रयोगों का उदाहरण हैं। वहीं, आजकल 360-डिग्री फिल्मों और इंटरएक्टिव सिनेमाई अनुभवों की मांग बढ़ी है।

कलात्मक विशेषताएँ

- Visual Metaphors: ईशान की कल्पनाओं को एनीमेशन और रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना
- Sound & Music: शांत, भावनात्मक गीत जैसे "माँ", "खिलौना"
- Narrative Style: संवेदनशील और धीमी गति से भावों का विस्तार

सामाजिक आलोचना और वैश्विक समानताएँ

दुनिया भर में अब फिल्में केवल व्यक्तिगत कहानियाँ नहीं, बल्कि सामाजिक ढाँचों की आलोचना भी करने लगी हैं। "तारे ज़मीन पर" भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती है, लेकिन यह आलोचना अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में भी लागू होती है, जहाँ शिक्षा आज भी प्रतिस्पर्धा और अंक आधारित बनी हुई है। फिल्म बताती है कि हर बच्चा अनूठा होता है। एक ही मापदंड से सभी का मूल्यांकन करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नष्ट करता है। यह संदेश वैश्विक सिनेमा की वर्तमान प्रवृत्ति से मेल खाता है, जहाँ *neurodivergent* बच्चों को केंद्र में रखकर फिल्में बन रही हैं, जैसे *Atypical* (नेटफ्लिक्स) या *The Reason I Jump* (यूके)। सामाजिक मुद्दों का चित्रण में आज की वैश्विक फिल्मों में समाज के समकालीन मुद्दों का व्यापक चित्रण होता है—जैसे नस्लभेद, नारीवाद, LGBTQ+ समुदाय, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन आदि। अमेरिकी फिल्म *Moonlight*, भारतीय फिल्म *Aligarh*, और केन्याई फिल्म *Rafiki* जैसे उदाहरण वैश्विक स्तर पर सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्टारडम और सामाजिक उत्तरदायित्व

विश्व सिनेमा में अब बड़े कलाकार भी जिम्मेदार सिनेमा की ओर मुड़ रहे हैं। हॉलीवुड में जोकिन फीनिक्स (जॉकर) और फ्रांसिस मैकडोरमंड (नोमैडलैंड) जैसे कलाकार गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों में काम कर रहे हैं।

भारत में आमिर खान ने इस फिल्म से यही रुख अपनाया—कोई नायिका नहीं, रोमांस नहीं, ग्लैमर नहीं—सिर्फ एक सशक्त कहानी और संदेश। यह एक नई प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ स्टार अपनी लोकप्रियता का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं।

फिल्म समारोहों और स्वतंत्र सिनेमा की भूमिका

कान्स, बर्लिन, टोरंटो, सुन्दरन और मामी जैसे फिल्म समारोह स्वतंत्र और वैकल्पिक फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। इन फेस्टिवल्स में प्रस्तुत फिल्में विषय और शिल्प दोनों स्तरों पर विविधता दर्शाती हैं। स्वतंत्र फिल्म निर्माता अपनी क्षेत्रीय और वैचारिक आवाज़ को अब वैश्विक मंच तक पहुँचा पा रहे हैं। सिनेमाई ट्रेन्ड्स और दर्शक मनोविज्ञान में दर्शकों का दृष्टिकोण भी बदला है। अब केवल बड़े सितारों या भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि अच्छी पटकथा, प्रामाणिक अभिनय और सशक्त निर्देशन को प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रवृत्ति डिजिटल माध्यमों की पारदर्शिता और समीक्षकों की पहुँच से संभव हुई है।

भारतीय सिनेमा का वैश्विक स्थान और भविष्य

पारंपरिक रूप से, भारतीय सिनेमा को मुख्य रूप से गीत-संगीत आधारित मसाला फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब सामाजिक, संवेदनशील और यथार्थवादी फिल्मों ने भी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है:

- *Lagaan* (2001) - ऑस्कर नामांकित।
- *The Lunchbox* (2013) - आलोचकों की प्रशंसा और वैश्विक फेस्टिवल सराहना।
- *Court* (2014), *Newton* (2017) - विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित।

"तारे ज़मीन पर" इस नई लहर की नींव का हिस्सा रही है। यह दर्शाती है कि भारतीय फिल्मकार अब स्थानीय कहानियों को वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में सक्षम हो रहे हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान वैश्विक सिनेमा विविधताओं से परिपूर्ण है - भाषा, संस्कृति, शैली, और दृष्टिकोण के स्तर पर। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह वैश्विक समझ, सामाजिक विमर्श और सांस्कृतिक समन्वय का सेतु बन चुका है। *Taare Zameen Par* जैसी फ़िल्में वैश्विक सिनेमा की उस प्रवृत्ति का हिस्सा हैं जो मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन और मानसिक जागरूकता को उत्प्रेरित करती हैं। यह फ़िल्म न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक दर्शकों के लिए भी एक भावनात्मक और बौद्धिक अनुभव प्रस्तुत करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Bordwell, David & Kristin Thompson - *Film History: An Introduction*
2. James Chapman - *Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present*
3. Mishra, S. K. - *बाल मनोविज्ञान, प्रभात प्रकाशन।*
4. National Education Policy (NEP) 2020 - *भारत सरकार।*
5. Shekhar Deshpande & Meta Mazaj - *World Cinema: A Critical Introduction*
6. Taare Zameen Par, Directed by Aamir Khan, Written by Amole Gupte, 2007.

